

Халмуратов Куаныш Полатович

Каракалпакский государственный университет, PhD

Анализ бюджетной системы в развитии экономики Республики Узбекистан

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантиришда бюджет тизимининг тахлили хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: бюджет тизими, минтақа, кредит, ипотека, ссуда, даромад, бюджет, фоиз, шартнома.

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ бюджетной системы в развитии экономики Республики Узбекистан.

Ключевые слова: бюджетная система, регион, кредит, ипотека, ссуда, доход, бюджет, процент, договор.

Abstract. This article discusses the analysis of the budget system in the development of the economy of the Republic of Uzbekistan.

Key words: budget system, region, credit, mortgage, loan, income, budget, interest, contract.

Под бюджетной системой понимается совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны, а бюджетное устройство представляет собой организацию бюджетной системы, принципы её построения, взаимосвязь между отдельными звеньями этой системы. Бюджетная система — это основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокупность всех видов бюджетов, действующих на территории страны.

Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» впервые устанавливается, что расходы республиканского бюджета в разрезе министерств и ведомств утверждаются палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а расходы местных бюджетов — местными Кенгашами народных депутатов. Расширен перечень видов доходов, непосредственно связанных с деятельностью органов государственной власти на местах, которые полностью остаются в распоряжении местных бюджетов.

Начиная с 2020 года в консолидированном Государственном бюджете отражаются государственные расходы, осуществляемые за счет государственных целевых фондов и средств привлеченных внешних заимствований, усилен охват и уровень прозрачности бюджета.

Налажено ведение учета общего фискального баланса в соответствии с международными стандартами.

В новой редакции Налогового кодекса усилена ответственность органов государственной налоговой службы за излишнее взыскание налогов, внедрены апробированные в зарубежной практике формы налогового контроля с применением современных методов, а также упрощены порядки исчисления и уплаты налогов.

В свою очередь проводимые реформы требуют повышения ответственности министерств, ведомств и органов государственной власти на местах за своевременное финансирование расходов первого уровня, государственных программ и мероприятий по социально-экономическому развитию регионов, недопущения реализации мероприятий с неопределенными источниками, а также дальнейшего ужесточения бюджетной дисциплины.

В Узбекистане зависимость местных бюджетов от вышестоящих бюджетов из-за недостаточности их собственных доходов для финансирования расходов местных бюджетов отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии регионов, эффективности мер социальной защиты населения. В этой связи задача «обеспечение сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях с сохранением социальной направленности расходов, совершенствование межбюджетных отношений, направленное на укрепление доходной части местных бюджетов» [1] дополнительно проясняет этот вопрос. В этом контексте особое значение в социально-экономическом развитии регионов, обеспечении опережающего развития отраслей экономики, совершенствовании инфраструктуры, оказании социальной поддержки населения, своевременном обеспечении расходных обязательств местных бюджетов занимают вопросы регулирования местных бюджетов.

Доходы Государственного бюджета за 9 месяцев 2021 года составили 116 трлн сумов, превысив прогноз в 107 трлн сумов на 108,4% или 9 трлн сумов. Доходы выросли до 21,6 трлн сумов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1-рисунок

Доходы Государственного бюджета за 9 месяцев 2021 года

Прогноз ГНК за 9 месяцев 2021 года выполнен более чем на 9 081,9 млрд. сум (110,7%). Прогноз Инспекции по работе с крупными налогоплательщиками выполнен более чем на 5 263,8 млрд. сумов (109,3%). Всего в распоряжении местных бюджетов осталось 6,4 трлн сумов. В частности, город Ташкент получил 2,2 трлн сумов, Ферганская область 535 млрд сумов, Ташкентская область 680 млрд сумов, Бухарская область 398 млрд сумов, Самаркандская область 315 млрд сумов, Навоийская область 278 млрд сумов и Кашкадарьинская область 390 млрд сумов [2].

Доходы Государственного налогового комитета увеличились на 20 984,4 млрд сумов или 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогноз ГТК в 21 600 млрд сумов выполнен на 2 083,8 млрд сумов (+9,6%) и увеличен на 7480,3 млрд сумов или 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отрицательная разница по налогу на добавленную стоимость составила 10,4 трлн сумов против 4,5 трлн сумов за аналогичный период прошлого года.

2-рисунок

Исполнение доходов государственного бюджета по источникам за 9 месяцев 2021 года (млрд сум)

Доля прямых налогов в доходах государственного бюджета составила 37,6%, косвенных налогов - 34,5%, налогов на ресурсы - 14,7% и прочих доходов - 13,1%. Всего за 9 месяцев 2021 года в государственный бюджет по прямым налогам поступило 43 611,9 трлн сумов (113,5% от прогноза), что на 12,2 трлн сумов или на 39% больше, чем за соответствующий период 2020 года.

За 9 месяцев 2021 года поступления по налогу на прибыль составили 28,8 трлн сумов, что на 9,4 трлн сумов (+48,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. 19,3 трлн сумов (67%) доходов по налогу на прибыль пришлось на предприятия по добыче золота и меди.

Увеличение выручки произошло в основном за счет снижения ставки налога на недропользование по золоту и серебру с 20 до 15 процентов (что привело к увеличению базы налога на прибыль) и роста цен на медь в среднем на 34,3 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [2].

Основное внимание в обеспечении исполнения бюджета уделялось задачам, обозначенным в указах и постановлениях Президента Республики Узбекистан по сохранению экономической стабильности, поддержке социальной сферы и социальной защите населения. Исполнение за 9 месяцев Закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» обеспечено в рамках установленных параметров. Благодаря с воевременно скоординированным

фискальным и денежно-кредитным мерам экономика республики за отчетный период выросла на 6,9 %, объем ВВП составил 519,8 трлн сумов.

Темпы экономического роста составили 9,0 % в промышленности, 4,5 % – в строительстве, 4,2 % – в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве и 7,6 % – в сфере услуг. Благодаря мерам, направленным на обеспечение темпов роста экономики, уровень инфляции с начала года составил 5,9 %. Доходы Государственного бюджета за отчетный период составили 116 трлн сумов и перевыполнен установленный прогноз на 108,4 % или 9,0 трлн сумов. Доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 21,6 трлн сумов. Расходы Государственного бюджета за 9 месяцев 2021 года без государственных целевых фондов составили 130 трлн 265,1 млрд сумов, что составляет 95,8% к уточненным плановым показателям или 25,1% к ВВП [2].

3-рисунок. Исполнение расходов государственного бюджета за 9 месяцев 2021 года

Полностью своевременно профинансировано 40,8 трлн сумов заработной платы и приравненных к ней выплат бюджетных организаций и 8,3 трлн сумов отчислений на заработную плату.

За отчетный период на финансирование социальных расходов из государственного бюджета затрачено 64038,0 млрд. сум или 49,2% от общего объема расходов. Эти расходы составили 12,3 процента ВВП. Из этих расходов 56270,9 млрд сумов (87,9 %) составили расходы на социальную сферу и

социальную поддержку, 7 444,2 млрд сумов (11,6 %) - перечисления во внебюджетный Пенсионный фонд и 322,9 млрд сумов (0,5 %) - на долю расходов на финансирование жилищных программ.

На содержание и развитие учреждений образования из государственного бюджета выделено 27 425,9 млрд сумов, которые составляют основную часть социальных расходов. Большое внимание уделялось полной и своевременной выплате заработной платы и приравненных к ней работников, работающих в системе образования, как и в других сферах, и около 18,0 трлн сумов из государственного бюджета или 65,8 % от общих расходов на образование.

Расходы на экономику за 9 месяцев 2021 года составили 13 551,6 млрд сумов, что составило 10,4% от общих расходов государственного бюджета за отчетный период.

Хозяйственные затраты в основном производились по следующим направлениям:

- Расходы на водное хозяйство – 4 635,7 млрд.сум;
- улучшение мелиорации орошаемых земель – 290,8 млрд.сум;
- расходы на благоустройство населенных пунктов – 3 266,5 млрд.сум;
- охрана природы – 270,7 млрд.сум;
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 2 101,0 млрд.сум.

За отчетный период в органы государственной власти, управления, юстиции, прокуратуры и судебных органов было направлено 6 305,4 млрд. сумов или 4,8% от общих расходов государственного бюджета.

Из них в целях эффективной организации работы органов юстиции, прокуратуры и судебных органов за отчетный период израсходовано 1 417,9 млрд. сумов. В частности, на судебную систему выделено 570,1 млрд сумов, на прокуратуру и судебную систему - 847,8 млрд сумов.

Повысить самостоятельность органов местного самоуправления в управлении местными бюджетами, углубить процесс резкого снижения зависимости исполнения бюджетов от центра, обеспечить гарантированные источники финансирования программ социально-экономического развития, повысить ответственность органов местного самоуправления в формировании местных бюджетов и эффективном использовании средств в течение месяца была проведена большая работа.

За отчетный период доходная часть местных бюджетов исполнена на 120 % по отношению к прогнозу или составила 25 трлн 495 млрд сумов, расходная часть – на 104 % по отношению к плану и составила 46 трлн 497 млрд сумов.

Благодаря принятым правительством практическим мерам по повышению независимости местных бюджетов показатель доходов местных бюджетов выполнен на уровне более 6 трлн 385 млрд сумов.

Это, в свою очередь, позволило обеспечить социальную защиту населения и сокращение бедности, своевременно осуществлять выплаты заработной платы и приравненных к ней выплат, социальных пособий, материальной помощи и компенсаций [3].

Проведённый анализ действующей практики регулирования государственных бюджетов показал, что до 2021 года системе бюджетного регулирования местных бюджетов Республики Узбекистан был свойствен централизованный характер, что проявлялось в сложившейся фискальной структуре между центральным правительством и местными органами власти, а также отсутствием надлежащих стимулов для повышения эффективности и улучшения предоставляемых услуг в системе межбюджетных трансфертов [4].

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
2. <https://mf.uz/>Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг 2021 йил 9 ой яқунлари ижроси тўғрисидаги ҳисобот.
3. Malikov T.S. Moliya. Uquv qullanma. – T.: — «İqtisod-moliya», 2018 y.
4. Nurmuxamedova B., Kabirova N. —«Moliya», Uquv qullanma. T.: —«İQTİSOD-MOLİYA», 2017.